

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ ФАКТОРЫ, ЕГО ВЫЗЫВАЮЩИЕ

Ш.Н.Аминов

Доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности Академии МВД
Республики Узбекистан, (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005340>

Известно, что такое бедствие, как терроризм и экстремизм, стало настоящей трагедией для человечества и общества не только сегодня, но и во все времена и пространства, в которых оно существует. Под вопросом также два фактора, которые подрывают стабильную ситуацию почти во всех регионах, где сегодня царят беспорядки. Религия всегда побуждала людей совершать добрые дела. В частности, наряду с исламом, священной верой наших предков, формированию высоких человеческих качеств служили и другие небесные религии. Благодаря религии человечество сохранило свою богатую духовность и наследие, самобытность на протяжении тысячелетий. С этой точки зрения можно сказать, что, используя убеждения и религиозные чувства людей, преступления, совершаемые экстремистами и террористами, демонстрируют их истинный облик.

Хотя этим терминам было дано множество определений, их истинное содержание состоит из негативных элементов, таких как причинение беспорядков и нестабильности, вселение страха и паники в сердца людей, физическое уничтожение их, стремление к власти с помощью насилия. В то время как экстремизм и терроризм рассматриваются вместе как два элемента, служащие одной маской, экстремизм носит скорее идеологический и теоретический характер, а терроризм больше соответствует практическим аспектам. Экстремизм присущ всем религиям, таким как буддизм, христианство, неформальные течения в исламе. Французская академия наук в словаре, опубликованном в 18 веке, описывает терроризм как "систему устрашения". Другие группы ученых называют терроризм "пропагандой посредством действий". Некоторые источники относят терроризм к "политике сдерживания". Очевидно, что террор и страх - понятия-близнецы.

История человечества свидетельствует о том, что в каждую эпоху все человечество вело борьбу с процессами извращения, что даже сегодня весь мир вместе борется против печально известных событий, проводимых

религиозно-экстремистскими и террористическими организациями Бундайна.

Экстремистские движения низшего уровня часто ассоциируются с элементами, которые не носят политического характера и совершаются путем мелкого насилия и отдельными людьми. Политизация такого насилия стала бы первым шагом на пути к терроризму. Оглядываясь в далекое прошлое, можно сказать, что подобные политические процессы - это не катастрофа, которая произошла сегодня или вчера. Ее история неразрывно связана с историей человечества. Тот факт, что сыновья Адама и Евы из-за зависти не могут отличить Каина от Авеля, убийство одного из них своим братом также является ранним проявлением ужаса. Хурзад, принц Хорезма, сражавшийся против арабов в начале VIII века, и Мирзо Улугбек, султан Самарканда, также стали жертвами терроризма. Прогрессивные деятели, такие как российский император Александр II в 1881 году, президент Франции Сади Карно в 1884 году, король Италии Умберто I в 1900 году, президент США Виллиан Маккелли в 1901 году, президент Чили Сальвадор Альенде в 1973 году, премьер-министр Италии Альдо Моро в 1978 году, президент Арабской Республики Египет Анвар Саодат в 1981 году, премьер-министр Индии Министр Раджив Ганди в 1984 году и узбекские джаиды Чулпан, Фитрат, Кадири также стали жертвами терроризма. В 1937-1939 годах 40 000 человек были заключены в тюрьму НКВД Узбекистана, 36 800 человек предстали перед судом, а казнь более шести тысяч человек была массовым террором.

Образ жизни в Узбекистане неоднороден. Если оглянуться назад, то можно найти еще много примеров подобных тревожных событий. Судя по кровопролитным войнам и массовым убийствам, которые все еще происходят сегодня в странах Ближнего Востока и ряде других стран, можно отметить, что мы должны защищать нашу страну от внешних наемнических сил и жить мирной, умиротворенной жизнью.

Терроризм как политический термин означает руководство теми лицами и организациями, которые считают необходимым и допустимым использовать различные упомянутые преступные пути для продажи оружия, развития наркотрафика, свержения конституционных порядков и достижения других ужасных целей.

Терроризм никогда не был направлен против добра, а, напротив, всегда считался самым тяжким и варварским преступлением, направленным против религиозных и общечеловеческих норм,

общечеловеческих ценностей и моральных качеств. Его история написана кровью. Терроризм не знает религии, национальности, статуса и границ. В это печально известное дело втягиваются самые варварские, нецивилизованные и злобные преступники, утратившие свои человеческие качества.

Те, кто также маскирует священный ислам, являются экстремистами и террористами, течениями, которые стремятся вернуть своим предшественникам истоки ислама и построить государство халифат с помощью силы. Такие течения и движения основаны на религиозном фанатизме, являющемся результатом твердой приверженности доктрине определенной секты, и часто осуществляются с целью продвижения определенной политики и экономических интересов.

Первый экстремист, появившийся в рамках ислама

поток - это группа иностранцев, которые отделились от его армии и выступили против Али за то, что они согласились с политикой отстранения путем переговоров и соглашения во время битвы при "Сиффийне" между хазрати Али розияллоху анху и Муовией розияллоху анху.

Первыми представителями "иностранцев" были сахарские арабы, далекие от науки, но утверждавшие, что достигли вершин религиозности. Поскольку у них не было знаний, они цеплялись за то, что им нравилось, отвергали другие вещи и обвиняли других в недостатках. Они проливали кровь невинных мусульман и прокладывали себе путь, искренне веря в то, что запретил им Бог.

Абдурахман ибн Мулджам, один из иностранцев, ранил и убил хазрати Али ибн Абу Талиба, четвертого из династии хулафои рошидинов, в 661 году. Чужеземцы развязали войну против халифата Омейядов и Аббасидов, в результате чего погибло большое количество мусульман. Они всегда создавали большие проблемы для государства, всегда провоцировали интриги и нестабильность в стране. Со временем они столкнулись с противодействием со стороны всего исламского сообщества.

В 10 веке на Ближнем Востоке Хамдан Аль-аш'ас заложил основу религиозно-политического движения под названием "Аль-Каромита" (другое название - "кирмитяне") в рамках шиитской секты исмаилитской ориентации. Представители этого движения проводили политику убийств сторонников других сект. В 317 году хиджры кирмитяне совершили

беспрецедентное преступление в исламском мире. Их предводитель Абу Тохир вступил в Священный город Мекку с 600 всадниками и 900 пехотинцами и устроил казни и грабежи. Хаджарул разграбил Асвад и другие священные объекты в Каабе, включая Золотой Тарнов. Согласно книге Ходжи Низамульмулька "Государство", в результате этой трагедии 30 000 мусульман, в том числе 1900 человек, были убиты в гареме.

В начале XII века исмоилилар саббо из Хасана (1124 год н.э.) и его сторонники использовали оружие, казни, строительство дорог, терроризм для продвижения своих религиозных идеалов и политических целей. Они воспитывали приверженцев с помощью гашиша (наркотического вещества) и приказывали убивать своих противников. В нем он выпивал большое количество гашиша до потери сознания, а затем приводил его в бессознательное состояние и возвращал на прежнее место, проводя некоторое время наедине с собой и в домашнем хозяйстве. Когда Фидои пришел в себя, эта мысль навсегда осталась в его сознании, побудив Джона Фидо пойти по этому пути. Они терроризировали 48 религиозных и государственных деятелей. Среди них аль-Мусаршид из династии аббасидских халифов терроризировал Ар-Рашидов, их заклятого врага Ходжу Низамульмулька и двух его сыновей Ахмада и Фахрульмулька.

Их главным поселением и центром был форт Аламут (Иран). Позже крепость Аламут была завоевана монголом саркардом Хулагу, что положило конец их террористической и политической деятельности.

Таким образом, хотя религиозные экстремистские движения, существовавшие в исламском мире со 2-й по 2-ю половину 7-го века до 1-й половины 13-го века, находились в кризисе, религиозно-политическое экстремистское движение под названием "ваххабизм" на Аравийском полуострове, созданное Мухаммадом ибн Абдулваххобом (1703-1794) в середине 17-го века. в 18 веке движение "Ихвонул муслимин" Хасана аль-Банно в Египте, "ИГИЛ" и многие подобные течения были основаны на том факте, что если бы это было, следуя по стопам своих древних предков, которые служили злу, он положил начало новому сообществу зла, которое продолжало свою разрушительную деятельность в гармонии со временем, что способствовало миру во всем мире.

Почти большинство этих сообществ по всему миру являются свидетелями того факта, что их работа, к которой они призывают, чтобы создать исламский халифат, состоит только из подрывной деятельности и резни, а не из творчества. Ни в одно время и ни в одном пространстве не

было слышно, чтобы этими общинами было построено какое-либо сооружение, школа, мечеть йохуд, которые служили бы интересам человечества или общества. Люди всего мира засвидетельствовали обратное только по сообщениям о разрушенных ими школах, взорванных мечетях, захваченных сооружениях, убитых невинных людях.

Это приводит к неправильному толкованию доктрины ислама, к бросанию неуместных презрительных камней в честь нашей святой религии, которая призывает к добру. Однако корень слова "ислам" происходит от слова "привет". То есть, это означает мир и здоровье. Третье значение - послушание. То есть, делается вывод, что Аллах и Его посланник должны следовать указаниям Святого Пророка. Ислам призывает к состраданию и доброте не только к самому человеку, но и к другим людям, даже к набатоту и Зверю, и ко всему существу. Насилие, грубость и агрессия никогда не находили оправдания и не оправдываемы им самим. В содержании 32-го стиха суры "Мойда Карима" Корана говорится: "Тот, кто убивает человека, который не убил ни одной души и не развращал людей на Земле, означает, что он убил всех людей, а тот, кто дает ему жизнь, означает, что он дал жизнь всем людям."

Всему миру хорошо известно, что наша религия - это мирное, умеренное учение, что она никогда не поощряет кровопролитие, разжигание огня войны. Исходя из этого, мы можем с полной уверенностью сказать, что террористы и экстремисты являются наследниками зла в этом мире.

Религиозный экстремизм и терроризм - это разновидность духовной угрозы, агрессивная политическая деятельность, которая побуждает представителей религиозной конфессии к радикальным действиям, к которым они принадлежат, стремясь подорвать мир и спокойствие в стране, призывая к свержению существующей конституции.

По имеющимся данным, в настоящее время в мире насчитывается около 500 террористических организаций, 80% из которых действуют под прикрытием ислама. К ним относятся "Аль-Каида", "Братья-мусульмане", "Хизбут-Тахрир", "Аль-Джихад"

аль-Ислам", "ат-такфир валь-Хиджра" (Египет), "Абу Сайеф" (Филиппины), "Азад Ачех", "лашкари джихад" (Индонезия), "вооруженное исламское движение" (Алжир), ваххабиты, группа Абу Нидаля, вооруженная исламская группировка, "Аум Синрике", Страна Басков и родина свободы, "Аль-Яман аль-Исламия", "Братья-мусульмане ХАМАС",

"Движение аль-Муджохидин", "Хезболла", "Организация 17 ноября", "Революционная народно-освободительная организация фронтипартия" (известная как "дель Соль"), "Революционная народная борьба", "Сендеро Луминосо" ("Свет", также "партизаны-народная армия"), "Революционное движение Тупака Амару", "Исламское движение Узбекистана, Могут быть включены такие организации, как "Объединенные силы самообороны".

Эти организации пытаются привить мусульманам политизированные идеи, отвергающие секту ханафитов и вероучение мотуридия, которые являются традиционными для народов региона Центральной Азии. Они утверждают, что "существующие проблемы возникают из-за того, что мусульманские общины утратили свой исламистский настрой, правительства, которые в их глазах считаются "неверующими", должны быть свергнуты", используя ложные религиозные лозунги, такие как "стремление к политической власти".

Например, одной из целей религиозной экстремистской партии "Хезбут-Тахрир", которая осуществляла подпольную деятельность в Центральной Азии, было объединение регионов Узбекистана и Кыргызстана в Ферганской долине для формирования религиозно-теократического государства, основанного на системе халифата. И на пути к этой цели они осуществили ряд террористических актов.

В качестве основных способов деятельности религиозных экстремистских организаций выступают распространение литературы, видео- и аудиокассет, в которых пропагандируются идеи экстремистского толка, в том числе "джихад", "мученичество", формирование подпольных групп и их специальных членов (радикальная религиозная пропаганда, подрывная деятельность и т.д.) готовиться, пытаться внедрить своих сторонников в государственные структуры, прививать фанатичные представления читающим в скрытых "камерах", укреплять женское движение, регулярно осуждать социально-политическую ситуацию, дискредитировать представителей официального религиозного ведомства, также можно напрямую показать передачу террористических акций.

Приведенные выше рассуждения и факты свидетельствуют о том, что религиозный экстремизм и терроризм противоречат не только общепринятым современным законам, но и основам ислама.

Поэтому в борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом мы все должны чувствовать свою ответственность, быть начеку, не забывать, что мы несем ответственность за будущее нашей родины.

Использованная литература:

1. Конституция Республики Узбекистан. - Т.: Узбекистан, 2021.
2. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. - Т.: Узбекистан, 2020. – Lex.uz.
3. 6. Закон Республики Узбекистан "О борьбе с терроризмом" / / 15 декабря 2000 г.
4. Закон Республики Узбекистан "О борьбе с экстремизмом" / / 30 июля 2018 г.
5. Мирзиеев Ш.М. Решительно продолжая наш путь к национальному развитию, мы выведем его на новый уровень. - в 1 т. - Т., "Узбекистан", 2017.